

DOI: 10.5281/zenodo.14473773

A PREVALÊNCIA DO USO INDISCRIMINADO DE ANALGÉSICOS E OS RISCOS ASSOCIADOS À SAÚDE PELA AUTOMEDICAÇÃO NO BRASIL

Autores: Carolline Barros Porto; Davi Lima Fernandes; Cecília Müller Wodzick; Izadora Martins Assis; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: A automedicação é uma prática comum entre as populações brasileiras e possui um aumento significativo nos últimos anos desde a adoção desse hábito. Isso ocorre, devido ao autodiagnóstico realizado pelo indivíduo que apresenta sintomas leves, levando-o a buscar soluções rápidas por meio de medicamentos, frequentemente usados ou recomendados por pessoas do seu próprio convívio. Contudo, o uso indiscriminado destes fármacos, como analgésicos, dipirona, paracetamol, antireumáticos, ibuprofeno, aspirina, principalmente, quando associados à falha da escolha da terapia, à falta de atenção às contraindicações e outros efeitos adversos relacionados, pode acarretar sérios riscos à saúde do indivíduo. **OBJETIVOS:** Analisar a crescente taxa da automedicação pela população, as motivações subjacentes a essa prática e os riscos envolvidos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Sendo esta uma revisão de literatura, a partir da utilização de artigos selecionados por meio da base de dados PubMed/Medline e Scielo, aplicando-se os descritores “self medication”, “Brazil”, “analgesics”. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, gratuitos, em português e inglês, com a temática abordada, dos anos de 2015-2024, sendo excluídos livros, revistas e monografias. A busca inicial recuperou 17 artigos, dos quais 8 foram selecionados segundo os critérios de inclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos dados mostrou um aumento de 9% entre os anos de 2014 a 2022, com o índice de 72 para 81% da automedicação no país. Este dado indica um quadro preocupante nos diagnósticos, ao passo que os indivíduos falham em reconhecer a terapia adequada para o tratamento da sua doença e, em diversos casos, limitam-se a observar somente aquele sintoma, como dores de cabeça e nas articulações, febre, resfriados, alergias, eliminando uma avaliação aprofundada que poderia revelar um diagnóstico mais grave do que o aparente. Além disso, outras complicações, como reações alérgicas aos fármacos - como quando não se tem conhecimento de reações alérgicas anteriores - são significativas, bem como no uso de analgésicos e antireumáticos responsáveis por 37% de hospitalização por intoxicação. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a automedicação é prevalente entre a população do país. Portanto, o uso indiscriminado de medicamentos pode acarretar diversos riscos à saúde, que merecem maior atenção e conscientização por parte da população. Logo, é essencial que haja mais estudos e pesquisas referente a esse tema.

Descritores: Autoprescrição, fármacos, vulnerabilidades.

Instituição: Universidade Federal de Jataí